

**Акциядорлик жамиятларида молиявий ҳисоботнинг халқаро
стандартларини қўллаш ва замонавий аудиторлик фаолиятини ташкил
этишнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари**

Аҳмаджонов Азимжон Каримжон ўғли
Тошкент Кимё халқаро университети
мустақил изланувчиси, PhD
akhmadjonov@tpp.uz

***Аннотация.** Ушбу тезисда акциядорлик жамиятларида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МХХС) ни қўллашнинг моҳияти, зарурияти ҳамда замонавий аудиторлик фаолиятини ташкил этишнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари тадқиқ қилинган. Мақолада МХХСга ўтишнинг хорижий инвесторларни жалб қилиш, ахборот шаффофлигини таъминлаш ва халқаро молиявий институтлардан капитал олишдаги аҳамияти очиб берилган. Аудиторлик фаолиятини такомиллаштириш, халқаро аудит стандартлари асосида текширувлар олиб бориш ва аудит иши сифатини оширишга хизмат қилувчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлил қилинган.*

***Калит сўзлар:** молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари, аудиторлик фаолияти, акциядорлик жамиятлари, энергетика сектори, меъёрий-ҳуқуқий асослар, халқаро аудит стандартлари, корпоратив бошқарув.*

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви шароитида молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МХХС) нинг аҳамияти тобора ошиб бормоқда. Энергетика сектори жаҳон иқтисодиётида ҳал қилувчи роль ўйнайди ва ҳозирги вақтда кўплаб йирик компаниялар ташқи бозорга чиқмоқда. МХХСнинг жорий этилиши энергетика компанияларига узоқ муддатли афзалликларни тақдим этмоқда, лекин шу билан бирга жиддий масалаларни ҳал қилиш вазифасини ҳам қўймоқда.

Энергетика секторининг ўзига хос хусусиятлари - дастлабки даврда катта инвестициялар зарурлиги, узоқ муддатли истиқболдаги натижаларга нисбатан ноаниқлик, геосиёсат масалалари, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш

талаблари ва табиий ресурсларни етказиб бериш соҳаларидаги қийинчиликлар МҲХСга ўтишда муайян мажмуавий ёндашувни талаб этади.

Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари - шундай қоидалар йиғиндисики, улар компанияларга молиявий ҳисобни қандай олиб боришни, унда қайси хўжалик операциялари акс эттирилишини ва умуман ҳисоботни қандай тузиш зарурлигини белгилайди. Молиявий ҳисоботни юритиш ва расмийлаштириш усуллари катъий тартибга соладиган бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларидан фарқли ўлароқ, МҲХСда фақат уни тузиш тамойиллари ёритилган.

МҲХС ҳужжатлар тизими қуйидагиларни ўз ичига олади:

Биринчидан, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (IFRS). Иккинчидан, бухгалтерия ҳисобининг халқаро стандартлари (IAS). Учинчидан, МҲХС талқинига шарҳлар (IAS) - улар стандартларнинг моҳиятини очиб беради ва ягона талқинда қўлланилишини таъминлайди.

МҲХСга кирмайдиган, лекин уларни ишлаб чиқишда ишлатиладиган стандартлар молиявий ҳисоботнинг концептуал асосларидан иборат бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида»ги ПҚ-4611-сон қарорига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги МҲХСни жорий этиш бўйича ваколатли орган этиб белгиланди.

Молия вазирлигига қуйидаги асосий вазифалар юклатилди: МҲХСнинг жорий этилишини мониторинг қилиш, МҲХС соҳасида мутахассисларни тайёрлаш бўйича жаҳон тажрибаларини оммалаштириш, олий таълим муассасаларининг ўқув дастурларини халқаро аккредитациядан ўтказиш, МҲХС бўйича сертификатлашнинг самарали тизимини жорий этиш ва бухгалтерия ҳисобининг миллий стандартларини МҲХСга мувофиқ уйғунлаштириш.

Энергетика компанияларида қўшимча қийматни яратиш занжири ва МҲХСни жорий этиш учун бухгалтерия ҳисобини юритиш муҳим масала

ҳисобланади. Энергетика секторининг газ, электр ёки сув таъминоти билан шуғулланадиган барча компаниялари мол етказиб берувчидан товарни олиш, уни мижозга етказиб бериш ва зарур инфратузилмани ишчи ҳолатда сақлаб туриш билан боғлиқ масалаларга дуч келади.

Электр энергетикаси компаниялари бошқа маҳсулот турларига ўхшаб оморларда сақлаб бўлмайдиган маҳсулот назоратини амалга ошириш борасида кўшимча қийинчиликларни бошдан кечиради. Анъанавий интеграциялашган электр энергетикаси компанияси электр энергияси ишлаб чиқаришни амалга оширади, уни бутун мамлакат ёки минтақа бўйлаб юқори кучланишли электр узатувчи линиялар орқали узатади ва охир-оқибат, уни улгуржи савдо тармоқлари орқали мижозларга етказиб беради.

Меъёрий-ҳуқуқий муҳит ҳар бир мамлакатда ёки ҳатто бир мамлакат доирасида ҳам бир-биридан фарқланади, у мураккаб бўлиши ва қатор қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Илгари интеграциялашган компаниянинг фаолияти тартибга солувчи органлар томонидан ишлаб чиқариш, узатиш, тақсимлаш ва улгуржи савдо турларига бўлиниши мумкин.

1.1-жадвал.

Ўзбекистонда аудиторлик фаолияти ҳуқуқий-меъёрий асосларининг ривожланиши¹

Босқичлар	Давр	Қисқача тавсифи
I босқич	1990-1992 йиллар	XX асрнинг 90-йиллари бошидан 1993 йилгача, яъни 1992 йил 9 декабрда Ўзбекистон Республикасининг “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги 734-ХП-сон Қонуни қабул қилингунига қадар
II босқич	1993-2000 йиллар	Аудиторлик фаолияти миллий стандартлари (АФМС) ишлаб чиқиладиган бўлди. 2000 йил 26 майда Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги 78-П-сон Қонуни ва 2000 йил 22 сентябрда Вазирлар Маҳкамасининг “Аудиторлик фаолиятини такомиллаштириш ва аудиторлик текширишларининг аҳамиятини ошириш тўғрисида”ги 365-сон қарори қабул қилинди
III босқич	2001-2016 йиллар	2007 йил 4 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аудиторлик ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда улар кўрсатаётган хизматлар сифати учун жавобгарликни ошириш тўғрисида”ги 615-сон қарори ҳамда 2007 йил 17 сентябрда Ўзбекистон Республикасининг ““Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги ЎРҚ-110-сон Қонуни қабул қилинди
IV босқич	2017 йилдан ҳозиргача	Сўнгги босқичда куйидаги муҳим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 12 майдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 25 февралдаги “Аудиторлик фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ-677-сон Қонуни

¹ Профессор Р.Д. Дўсмуратовнинг “Ўзбекистонда аудиторлик фаолиятининг шаклланиши ва унинг услубий тақомиллаштириш” мавзусидаги диссертация ва А.Сатторовнинг “Аудиторлик фаолиятининг кўп поғонали тизимини такомиллаштириш” мавзусидаги иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори илмий унвонини олиш учун ёзилган диссертация ишларидан фойдаланилган.

		<p>Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги пқ-3946 сонли қарори.</p> <p>Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2021 йил 5 августдаги “Аудиторларни сертификатлаштириш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 5210 сон қарори</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 мартдаги “Аудиторлик фаолиятини лисензиялаш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 218-сон қарори</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 5 майдаги “Ички аудит хизмати ходимларини тайёрлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 280-сон қарори</p> <p>Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 11 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қўллаш учун аудитнинг халқаро стандартларини тан олиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 171-сон қарори</p> <p>Молия вазирлигининг 2018 йил 18 декабрдаги “Аудитор малака сертификатини бериш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 3105-сон буйруғи</p> <p>Халқаро аудит стандартлари</p>
--	--	---

Мамлакатимизда аудиторлик фаолиятининг эволюциясини тадқиқ қилиш натижаларига асосланиб, уни меъёрий-ҳуқуқий тартибга солиш тизимининг ривожланишини тўртта босқичга бўлиш мумкин.

Биринчи босқич (1990-1992 йиллар) XX асрнинг 90-йиллари бошидан 1993 йилгача, яъни 1992 йил 9 декабрда Ўзбекистон Республикасининг «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги 734-ХII-сон Қонуни қабул қилингунига қадар давом этди.

Иккинчи босқич (1993-2000 йиллар) аудиторлик фаолияти миллий стандартлари (АФМС) ишлаб чиқиладиган бошланди. 2000 йил 26 майда Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги 78-II-сон Қонуни ва 2000 йил 22 сентябрда Вазирлар Маҳкамасининг «Аудиторлик фаолиятини такомиллаштириш ва аудиторлик текширишларининг аҳамиятини ошириш тўғрисида»ги 365-сон қарори қабул қилинди.

Учинчи босқич (2001-2016 йиллар) 2007 йил 4 апрелда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Аудиторлик ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш ҳамда улар кўрсатаётган хизматлар сифати учун жавобгарликни ошириш тўғрисида»ги 615-сон қарори ҳамда 2007 йил 17 сентябрда Ўзбекистон Республикасининг «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳақида»ги ЎРҚ-110-сон Қонуни қабул қилинди.

Тўртинчи босқич (2017 йилдан ҳозиргача) сўнгги босқичда қатор муҳим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 25 февралдаги «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги ЎРҚ-677-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3946 сонли қарори ва бошқа муҳим ҳужжатлар.

2018 йил 19 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3946-сон қарорида аудиторлик фаолияти ва хизматларининг ривожланишига тўсқинлик қилаётган муаммолар баён қилинди.

Биринчи муаммо сифатида аудиторлик ташкилотларига ишонччилик даражасининг пастлиги, аудиторлик текширувига молиявий ҳисоботнинг ҳаққонийлигини тасдиқлашнинг кафолати сифатида эмас, балки ортиқча ва малол келадиган маъмурий тартиб-таомил сифатида қаралиши кўрсатилган.

Иккинчи муаммо аудиторлик ташкилотларини танлаб олиш бўйича мавжуд чекловлар ва танловлар ўтказиш амалиёти кўп ҳолларда инсофсиз рақобатни келтириб чиқариши, бунинг оқибатида аудиторлик хизматлари сифати ва аудиторлик хулосаларининг ҳаққонийлиги пасайиши белгиланган.

Учинчи муаммо аудиторларни махсус тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишнинг амалдаги тизими юзаки тусга эга бўлиши, профессионал тайёргарлик ва аудиторлик хизматлари сифатининг зарурий даражасини таъминламаслиги билан боғлиқ.

Тўртинчи муаммо аудиторлик ташкилотлари иши сифатини ташқи назорат қилишнинг самарали тизимининг мавжуд эмаслиги, бу сифатсиз аудиторлик хизматларини кўрсатиш ҳолларига нисбатан тезкор чора кўриш имконини бермаслиги кўрсатилган.

Бешинчи муаммо аудиторлик фаолиятининг миллий стандартлари умумэтироф этилган халқаро аудит стандартларига тўлиқ мос эмаслиги, бу

хорижий инвесторларда маҳаллий корхоналар молиявий ҳисоботларининг ҳаққонийлигини тушуниш кўникмасининг шаклланишини таъминламаслиги билан изоҳланган.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 25 февралдаги «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги ЎРҚ-677-сон Қонунининг янги таҳририга мувофиқ, аудиторлик фаолиятини фақат аудитнинг халқаро стандартлари асосида амалга ошириш белгиланди. Бу Ўзбекистондаги аудиторлик фаолиятининг халқаро амалиётдаги, ривожланган давлатлардаги аудит фаолияти билан бир хиллигини таъминлашга хизмат қилади.

Мазкур Қонун тўғридан-тўғри амал қиладиган ҳужжат сифатида қабул қилинди. Барча қонуности ҳужжатлари, аудиторлик соҳасига тегишли ҳужжатлар тизимлаштирилиб, яхлит бир ҳужжат шаклида қонунда намоён бўлди. Молия вазирлиги ваколатли орган сифатида меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқади, аудиторларга малака сертификатини беради ва уларнинг реестрини юритади.

Қонунда аудиторлик билан шуғулланувчи ташкилотлар аудиторлик текширувларини ва турдош хизматларни кўрсатиши мумкинлиги белгиланган. Аудиторлик текширувлари мажбурий ва ташаббус тарзидаги текширувларга ажратилган. Молиявий ҳисоботларни тузиш, бухгалтерия ҳисобини юритиш, тиклаш, қайта тиклаш масалалари алоҳида белгилаб ўтилган.

Қонун доирасида аудитор ҳолислик билан текширув ўтказиши, у ўз касби бўйича чуқур малакага эга бўлиши, ахборотларнинг махфийлиги каби янги принциплар жорий қилинди. Бу уларнинг мустақил ҳолатда текширув ўтказишлари ва холис хулоса беришлари, аудиторлик текширувига аралашувга чек қўйилиши ҳамда аудиторлар хулосаларининг очиқ ва шаффофлиги таъминланишига олиб келади.

Бугунги кунда иқтисодиётда юз бераётган жадал ўзгаришлар жараёнида МҲХСнинг жорий этилиши олдинга қўйилган қадам ҳисобланади. Хорижий инвесторлар ва инвестицияларни жалб қилишда банклар, суғурта компаниялари, акциядорлик жамиятлари ва йирик солиқ тўловчи хўжалик

юритувчи субъектларнинг молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида иш олиб бориши ҳамда аудит текширувнинг Халқаро аудит стандартлари асосида ўтказилиши манфаатдор шахслар учун ахборот шаффофлигини таъминлашга алоҳида хизмат қилади.

Дунё мамлакатларида энергетика тармоғи компанияларининг ҳисоб амалиётига МҲХСни жорий қилиш ҳолатининг таҳлили фойда кўламини манипуляция қилиш ва хўжалик фаолияти натижаларини яшириш бўйича пасайиш тенденциясидан, шунингдек, халқаро стандартлардан фойдаланишнинг ижобий самарасидан далолат беради. Сўнгги янгиланишларга кўра, IFRS Foundation расмий сайтида МҲХС кўлланилишини ўрганиш бўйича лойиҳа доирасида тўлиқ 169 та давлат профили эълон қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4611-сон қарори. – www.lex.uz
2. Ҳамид Иргашев, Иброҳим Аҳмадхонов. Ўзбекистонда молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиши: янгича ёндашув ва имкониятлар. – <https://uza.uz>
3. Каримов А., Қўзиёв И., Раҳимов М. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари: унга мослашиш йўлида қандай чора-тадбирлар кўзда тутилган. – <https://xs.uz>
4. Исманов И. МҲХС молиявий ҳисоботларни тайёрлаш ва тақдим этишнинг ижтимоий манфаатларда қабул қилинган қоидалари. – <http://uzscite.uz>
5. Терехова В.А. Международные и национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности: Практическое пособие. – М.: Издательство «Перспектива», АКДИ «Экономика и жизнь», 2000. – 302 с.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги «Ўзбекистон Республикасида аудиторлик фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3946-сон қарори. – www.lex.uz